

الثورة العلمية قادمة مثل التسونامي

ثورة علمية لا يمكن وقفها قادمة مثل تسونامي.

ادعى السيد سوبهاجيت وو، وهو عالم (فيزيائي) هندي (استنادا إلى أدلة قوية) أن الفيزياء وعلم الكونيات كلاهما في أزمة بسبب النموذج غير الصحيح للكون. إن نموذج البالوني المتوسع المقترح للكون يوحد الفيزياء وعلم الكونيات، ويقترّب من "نظرية كل شيء". التدفق أحادي الاتجاه للزمن، بالإضافة إلى الزيادة الدائمة في الإنتروبيا (القانون الثاني للديناميكا الحرارية) ينشأ من توسع الكون البالوني.

يستخدم وو تشبيه البالون ليوضح أنه على الرغم من أن الكون له مركز حقيقي؛ فهو لا يقع في أي مكان على سطحه ثلاثي الأبعاد، وهي حقيقة ملحوظة. يمكن لهذا النموذج أيضًا أن يجيب على السؤال التالي: "هل هناك مساحة فارغة في الخارج للسماح بتوسع الكون؟"، وهو ما لا يستطيع النموذج المقبول حاليًا الإجابة عليه. تقدم الدراسات الحديثة (المرجع 1، 2) دليلاً قوياً على وجود كون مغلق ومحدود، وهو ما يتحدى بشكل خطير النموذج المقبول حاليًا، وقد تم تسليط الضوء على عيوب خطيرة في النموذج القياسي لعلم الكونيات (المرجع 3، 4) مما يستلزم حدوث نقلة نوعية.

تواجه الفيزياء أيضًا أزمات، وهو أمر مقبول علنًا من قبل الفيزيائيين (المرجع 5). هناك ركيزتان للفيزياء الحديثة: النسبية العامة (GR)، التي تصف الظواهر على أكبر نطاق كوني، وميكانيكا الكم (QM)، التي تصف الظواهر على أصغر نطاق دون مجهري. لكن هذه النظريات غير متوافقة وتتعارض بشدة مع بعضها البعض (المرجع 6). إن إيجاد طريقة للتوفيق بين الاثنين كان الهدف الأعظم للفيزيائيين في جميع أنحاء العالم منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

يدعي السيد وو أن ميكانيكا الكم والنسبية العامة يبدوان غير متوافقين لأننا نستخدم النموذج الخاطئ للكون. لا تستخدم الطبيعة كتابين منفصلين للقواعد، ولكنها تستخدم وجهتي نظر مختلفتين. لكي نرى كيف يمكن تلبية المتطلبات المتضاربة لميكانيكا الكم والنسبية العامة بسهولة، نحتاج إلى النموذج الصحيح لكوننا.

لاحظ إدوين هابل أن المجرات تتحرك مبتعدة عن الأرض بسرعات تتناسب مع بعدها. بمعنى آخر، كلما كانوا أبعد، كلما ابتعدوا عن الأرض بشكل أسرع. أدرك العلماء أن هذا الشكل المحدد من قانون هابل يكون منطقيًا إذا تم استخدام بالون متوسع كتشبيه للكون. يؤكد السيد وو أنهم كانوا على حق وأنه لا ينبغي تجاهل فكرتهم. ويؤكد أيضًا أن جدار الكون البالوني يتكون من مجالات عديدة غير مرئية (تشبه إلى حد ما المجالات الكهربائية والمغناطيسية غير المرئية) وجسيمات (وهي مجرد إثارة/رنين في تلك المجالات، تمامًا مثل "نظرية المجال الكمي" الدقيقة بشكل مذهل. يصر على). نظرًا لأن النجوم والكواكب وحتى البشر مكونون من جزيئات، فإن كل مادة محاصرة إلى الأبد داخل السطح الفائق ثلاثي الأبعاد للحقول التي تشكل جدار البالون (المفرط).

هناك إطاران مرجعيان (وجهتا نظر) في نموذج وو البالوني للكون: (1) وجهة نظر مركز الكون (التي يكون التزامن فيها مطلقًا ويوجد زمن عالمي مطلق) مما يؤدي إلى ظهور الميكانيكا الكم. (2) وجهة نظرنا من جلد (جدار) الكون البالوني (الذي منه تكون المنطقة مطلقًا؛ وسرعة الضوء هي الحد الأعلى وتظل ثابتة للجميع).

يدعي وو أن مفهوم أينشتاين لاستمرارية الزمكان رباعية الأبعاد هو أكبر خطأ في العلم (المرجع 7). قام أينشتاين ومينكوفسكي بدمج الأبعاد الثلاثة للمكان وبعدها واحدًا للزمن في مشعب واحد رباعي الأبعاد يسمى SpaceTime. يؤدي هذا إلى رؤية "الكون الكتلي" التي لا يوجد فيها تمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويتعايش الثلاثة في وقت واحد. وتتناقض وجهة النظر هذه بشكل صارخ مع تجربتنا اليومية، وكذلك مع عدد مدهل من الملاحظات في العلم برمته. في الواقع، تم تأليف كتاب كامل لتسليط الضوء على هذا الخطأ الفادح [سهم الزمن: السعي لحل أعظم لغز في العلم (بيتر كوفيني، روجر هايفيلد)].

إن إعادة تعريف SpaceTime تحول "مبدأ الفعل الأقل" البالغ الأهمية (الذي يمكن أن تشتق منه جميع قوانين الفيزياء المعروفة) إلى عبارة بسيطة بشكل صادم: "إن أقل مسافة بين نقطتين في الفضاء رباعي الأبعاد (المفرط) هي خط مستقيم". كما أنه يُظهر أن "النسبية" تدور حول كونك محصورًا داخل السطح ثلاثي الأبعاد لكون البالون المتوسع، مع التمتع بحرية الحركة على طول السطح.

الخطأ المذكور أعلاه نشأ من الفهم غير الصحيح/غير الكامل للأرقام التخيلية. هناك علامة خيالية تختبئ في معادلة مينكوفسكي-آينشتاين الزمكانية الحاسمة. وعلى الرغم من نجاحها الهائل، إلا أنها ليست معادلة لاستمرارية SpaceTime رباعية الأبعاد. يتلخص الأمر كله في بُعد واحد مفقود، وهو ما أحدث فوضى في الفيزياء وعلم الكونيات.

تنتقل النسبية إلى عالم ميكانيكا الكم بمقياس حجم متناقص لأن وجهة نظر الطبيعة تبدأ في الهيمنة مع تبادل أدوار المكان والزمان. يتم الانتقال من تحت اللمعية (1+3) إلى فوق اللمعية (3+1). النسبية هي ظاهرة "داخل مخروط الضوء"، في حين أن ميكانيكا الكم هي ظاهرة "خارج مخروط الضوء".

يسلط وو الضوء على الافتراضات الرياضية الخاطئة التي يقوم عليها العلم (المرجع 8). وهو يعتقد اعتقادًا راسخًا أن الخطوات الثلاث الأساسية لقلب النظريات السائدة في

الفيزياء وعلم الكونيات قد تم إنجازها (المرجع 9)، كما قدم تنبؤات قابلة للاختبار وقابلة للدحض ويمكن أن تهز العلم حتى النخاع (المرجع 10).

في الختام، يمكن لنموذج السيد وو المتسع للكون أن يحل محل أعظم نظريتين في الفيزياء، وكذلك يحل محل النموذج القياسي لعلم الكونيات.

السيد سوبهاجيت وو هو ابن (الراحلة) السيدة باسانتي وو والسيد لالجي وو. حصل السيد سوبهاجيت وو على درجة الماجستير في الفيزياء من المعهد الوطني للتكنولوجيا في روركيلا عام 2003، حيث كان الأول على دفعته. وفي عام 1996، حصل على منحة NCERT الوطنية للمواهب المرموقة. ويطلب من الجميع مشاهدة ومشاركة فيديو نشيد الأمم المتحدة (نشيد الأمم المتحدة) الذي تم إنشاؤه عن طريق دمج نغمات النشيد الوطني لـ 194 دولة/دولة في نغمة موسيقية واحدة:
<https://www.youtube.com/watch?v=YgUchABJ0EQ>

مراجع

- 1) <https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9>
- 2) <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301>
- 3) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta>
- 4) <https://bigthink.com/13-8/6-cracks-standard-model-cosmology-wrong/>
- 5) https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile
- 6) <https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists>
- 7) https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum
- 8) <https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution>
- 9) <https://www.kron4.com/business/press-releases/ein-presswire/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science>
- 10) <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>